

ИЖТИМОЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ «PCDO» МОДЕЛИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

KIM SUN SUK

УзМУ мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634066>

Аннотация: Мақолада ижтимоий тадбиркорлик иқтисодий категория сифатида моҳияти очиб берилган. Бундан ташқари ижтимоий тадбиркорликни ривожлантиришнинг «PCDO» моделининг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ижтимоий, тадбиркорлик, ижтимоий тадбиркорлик, тижорат, тижорат самарасининг барқарорлиги, ижтимоий соҳа

Ижтимоий соҳада юзага келувчи айрим муаммолар бир неча йўллар орқали ўз ечимини топмоқда, Ижтимоий тадбиркорлик тушунчаси XIX асрда Европада, яъни 80 ва 90 чи йилларда инновацияларни қўллаб-қувватлаш ҳамда корхоналарни жорий этиш мақсадида юзага келган. Мазкур тушунча борасида бир неча қарашлар, назариялар санаб ўтилган. Хориж назариясига кўра, “ижтимоий тадбиркорлик” жамиятда юзага келувчи ижтимоий чақириқларга юқори даражада ижобий ечим, яъни хизмат ёки маҳсулотларни таклиф этишдир. Мазкур назария шундай тадбиркорлик йўналишини бизга тақдим этадики, унда асосий мақсад фойда олишга йўналтирилмайди, аксинча, жамиятдаги ижтимоий аҳволи оғир ёки ночор қатлам вакилларига ёрдам беришни назарда тутди. Ижтимоий тадбиркорларнинг асосий “харидор”лари кам таъминланган ёки молиявий воситаларга эгалик қилиш имконияти бўлмаган шахслар ёки шахслар гуруҳи саналади.

Б. Дрейтон фикрича, «ижтимоий тадбиркорлик – бу тадбиркорлик фаолиятини инновацион усуллар ёрдамида ташкил этиш орқали жамият ҳаётидаги ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш орқали даромад топишга қаратилган фаолият ҳисобланади»¹. Ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг яна бир модели Гарвард бизнес мактаби вакиллари Стивенсон, Робертс, Бхайд ва Салманлар томонидан ишлаб чиқилган «PCDO» модели (1-расмга қаранг) ҳисобланади. Ижтимоий тадбиркорликни ривожлантиришнинг «PCDO» моделининг номланиши инглиз тилидаги сўз бирикмаларидан ташкил топган бўлиб, улар қуйидагича: P – People (инсонлар), C – Context (контекст), D – Deal (битим, шартнома, келишув), O – Opportunity (имконият, фурсат).² Ушбу модел аввалги моделдан фарқли ўлароқ тадбиркорлик фаолияти учун хос бўлган хусусиятлар ижтимоий тадбиркорлик субъектларида ҳам мавжуд эканлигини инобатга олинганлиги билан характерланади.

¹ Good Q&A: Social Entrepreneur Bill Drayton on His White House Years. https://www.huffpost.com/entry/good-qa-social-entreprene_b_75010

² Основы социального предпринимательства: Учебное пособие для вузов / Е.М. Белый [и др.]; под редакцией Е.М. Белого. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 178 с.

1-расм. Ижтимоий тадбиркорликни ривожлантиришнинг «PCDO» модели³

«PCDO» моделида инсонлар ижтимоий тадбиркорлик фаолиятининг муҳим ажралмас элементи сифатида баҳоланади. Бунда аввалги Тиммонснинг «Арғимчоқ» моделига ўхшашлик жиҳати инсонлар сифатидаа ижтимоий тадбиркорлик субъектлари, уларнинг бизнес-агентлари, инвесторлари, ресурс таъминотчилари, истеъмолчилар инobatга олинган бўлса, худди шу таркибда Тиммонс ижтимоий тадбиркорликни «жамоа»си ва унинг ресурс таъминотини тушунтиришга ҳаракат қилади.

«PCDO» моделининг кейинги таркибий ээлементи бу «контекст» бўлиб, бунда ижтимоий тадбиркорлик фаолияти самарадорлигига таъсир кўрсатувчи ташқи омиллар, жумладан, мамлакатдаги сиёсий, иқтисодий, маданий, ижтимоий ва шу каби бошқа омиллар таҳлил этилади. Бундай омилларнинг инobatга олиниши Тиммонснинг «Арғимчоқ» моделида назардан четда қолдирилганлиги «PCDO» моделининг афзаллиги сифатида баҳоланади.

Жумладан, Тиммонснинг «Арғимчоқ» моделидан фарқли ўлароқ «PCDO» моделида битим элементи ҳам киритилган бўлиб, бунда ижтимоий тадбиркорлик субъектлари томонидан истеъмолчиларга кўрсатилаётган ижтимоий хизматларнинг самарадорлигини баҳолаш лозим бўлади. Яъни, ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг мамлакатдаги аҳоли турмуш фаровонлиги кўрсаткичини оширишга таъсири қандай бўлганлиги аниқланади. Ушбу омилнинг эътиборга олинганлиги ҳам «PCDO» моделининг аввалги «Арғимчоқ» моделига нисбатан афзаллигини янада ортишига сабаб бўлади.

«PCDO» моделининг сўнги таркибий элементи бу имконият бўлиб, бунда ижтимоий тадбиркорлик субъектларини ривожлантириш салоҳияти ва ундан фойдаланиш ҳолати баҳоланади. Моделнинг мазкур элементи Тиммонснинг «Арғимчоқ» моделининг 80 фоизини ўз ичига олади. Шу сабабли ҳам «PCDO» модели Тиммонснинг «Арғимчоқ» моделига нисбатан тўлиқ, комплекс ҳолда тузилганлиги натижасида афзалроқ ҳисобланади.

Шу билан биргаликда, Гарвард бизнес мактаби вакиллари томонидан ишлаб чиқилган «PCDO» модели асосида шакллантириладиган ижтимоий тадбиркорлик субъектлари учун хос бўлган хусусиятлар ҳам ажратиб кўрсатилган (2-расмга қаранг).

³ Основы социального предпринимательства: Учебное пособие для вузов / Е.М. Белый [и др.]; под редакцией Е.М. Белого. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 178 с. маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган

2-расм. «PCDO» модели асосида ижтимоий тадбиркорлик субъектлари учун хос бўлган хусусиятлар⁴

«PCDO» модели асосида ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда ушбу соҳада фаолият юритаётган тадбиркорларнинг ихтирочилиги, тадбиркорлик, тарғиботчилик ва бошқарув кўникмаларига эга бўлиш каби шахсий хусусиятлари аҳамиятли ҳисобланади. Ижтимоий тадбиркорлик субъектлари юқорида келтирилган шахсий хусусиятларга эга бўлган тақдирдагина ижтимоий тадбиркорлик соҳасининг креативлилик билан биргаликда, инновацион фаоллик ортиб боради. Бунда ижтимоий тадбиркорлик субъектлари бошқарувчилари учун лидерлик, бизнес юритиш кўникмаларининг мавжудлиги, бошқа корхоналар билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантира олиш, келишув ва битимларни тузиш бўйича тегишли билим ва малакаларга эга бўлиши талаб этилади. Бу эса ўз навбатида мамлакат таълим тизимида ижтимоий тадбиркорлик соҳаси учун кадрлар тайёрлаш заруриятини вужудга келтириб чиқаради.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, тараққий этган мамлакатлар амалиётида бугунги кунда ижтимоий тадбиркорликни ривожлантиришда ҳайрияга асосланган ва гибрид шаклларида кенг фойдаланилади. Шу сабабли ҳам ушбу мамлакатларда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатларга нисбатан самарали амал қилади.

Фикримизча, кейинги йилларда Ўзбекистонда ижтимоий тадбиркорлик соҳасини ривожлантиришда қуйидагиларга устуворлик қаратилиши лозим бўлади:

- бугунги кунда мамлакат ижтимоий хизматлар бозорида хўжалик фаолияти юритаётган хусусий тадбиркорлик субъектларини ижтимоий тадбиркорлик субъектларига айлантириш, жумладан, улар фаолиятини ривожлантиришнинг гибрид моделидан фойдаланиш амалиётини кенгайтириш. Бунда ижтимоий тадбиркорлик субъектлари томонидан аҳолига кўрсатилаётган ижтимоий хизматларнинг нархлари аҳолининг ижтимоий жиҳатдан муҳтож қатламлари учун имтиёзли нархларда тақдим этилиши ҳисобига ижтимоий адолатлиликка эришилади;

- ижтимоий тадбиркорлик соҳасини ривожлантиришда ижтимоий инновациялардан фойдаланишни давлат томонидан рағбатлантириш. Бунда ижтимоий инновацияларни амалиётга жорий этаётган ижтимоий тадбиркорлик субъектлари учун давлат бюджети ҳисобидан инновацион лойиҳанинг 50 фоизини субсидиялаш амалиётига ўтиш. Бу турдаги имтиёзни жорий этиш сабаби ижтимоий тадбиркорлик субъектлари томонидан давлатнинг маълум бир ижтимоий мажбуриятларини ўз зиммасига олаётганликлари билан изоҳланади;

- ижтимоий тадбиркорлик субъектлари учун доимий солиқ имтиёзларини ажратиш.

References

1. Bill Drayton on His White House Years. https://www.huffpost.com/entry/good-qa-social-entrepreneur_b_75010
2. Основы социального предпринимательства: Учебное пособие для вузов / Е.М. Белый [и др.]; под редакцией Е.М. Белого. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 178 с.

⁴ Основы социального предпринимательства: Учебное пособие для вузов / Е.М. Белый [и др.]; под редакцией Е.М. Белого. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 178 с. маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган

3.Tania Ellis. The New Pioneers: Sustainable business success through social innovation and social entrepreneurship. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication. United Kingdom – 2010. 280 p.

